

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ТЕХНОЛОГИК ЁНДАШУВНИНГ АҲАМИЯТИ

Турғунова Эокиной Эргашевна

Андижон давлат чет тиллари институти ўқитувчиси

Ашуров Мўмин Умарович

Андижон давлат чет тиллари институти ўқитувчиси

email: elyor75@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада таълим жараёнида технологик ёндашувни тўғри ташкил қилиш, унга амал қилиш, унинг тарбиявий аҳамиятига оид фикр ва мулоҳазалар ёритилган.

Калит сўзлар: таълим, технология, касбий маҳорат, техник восита, таълим усуллари

КИРИШ

Маълумки, узлуксиз таълим тизимидаги энг муҳим бўғинлардан бири олий таълим ҳисобланади, чунки олий таълим халқ хўжалигининг турли соҳалари учун ҳар тарафлама етук, билимдон ва малакали мутахассислар тайёрлашда муҳим рол ўйнайди. Таълимда юқори сифатга эришишда ўқитувчи омили, унинг билим даражаси, касбий маҳорати энг муҳим омиллардан саналади. Шундай экан, ёш авлодга билим ва тарбия беришдек шарафли ишга ҳисса қўшиш алоҳида аҳамият касб этади.

Баркамол авлодга таълим-тарбия бериш билан бир қаторда улардаги билимга чанқоқликни янада юксак савияга кўтариш бугуннинг долзарб масалаларидан бирига айланганининг ўзи ёш авлодга таълим тарбия бераётган маориф ходимлари зиммасига жуда катта масъулият юклайди. Улардаги интилишни сўнишига йўл қўймаслик керак, аксинча ундаги қизиқишни янада ошириш зарур.

Ҳозирги кунда замон талабига жавоб бера оладиган етук мутахассислар тайёрлаш масаласини жамиятимизнинг келгуси тараққиётига таъсир қилувчи энг муҳим масалаларидан бири сифатида талқин қилинаётганлиги таълим

жараёнида ҳам жиддий ўзгаришларни амалга оширишни талаб этмоқда. Ўқув жараёнини технологиялаштириш hozirgi пайтда давр талабига айланганлиги бежиз эмас. Жамиятда технологиянинг ривожланиши таълим соҳасига ҳам ўз таъсирини кўрсатди.

АДАБИЁТЛАР ТАХЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Технологик ёндашув – бу ўқитишнинг турли воситалари ёрдамида таълим олувчиларга таъсир кўрсатиш, уларда мавзуга нисбатан мотивация ҳосил қилиш, улардаги ички имкониятларини фаоллаштиришга қаратилган ва натижани кафолатлайдиган тизимдир. Яна шуни инобатга олиш муҳимки, дарс жараёнида турли техника воситаларидан, кўргазмали ва тарқатма материаллардан фойдаланиш ҳам дарс самарасига ижобий таъсир кўрсатади.

Билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш учун қўлланиладиган таълим усуллари ўқув мақсадида давлат таълим стандартларига асосланган ҳолда таълим олувчиларнинг билим даражаси, қизиқишларини инобатга олган ҳолда танлаб олинади. Улар технологик жараён қисмларини бир-бири билан боғлаб турувчи муҳим дидактик бўғин ҳисобланади. Шунингдек таълим усуллари ўқитувчи ва ўқувчиларнинг таълим жараёнидаги ҳамкорлигини амалга оширувчи восита бўлиб, бу жараёнда таълим олувчи нафақат ўқийди, балки у ижод қилади, мустақил фикрини бошқалар билан ўртоқлашади, бошқалар билан ҳамкорликда ишлашни ўрганади ва ўз билиминини ўзи баҳолаш имконига ҳам эга бўлади.

Педагогик технологияга оид адабиётларда кўрсатилишича, таълим берувчи ва таълим олувчининг мақсадларини амалга оширувчи вазифани таълим усуллари бажарар экан. Маълумки, ўқув жараёнида таълим берувчи билан таълим олувчининг мақсади ва фаолияти хар - хил бўлсада, кўзланган натижага бирга эришилади. Бунга эса фақат биргаликдаги фаолият - ҳамкорлик фаолияти орқалигина эришиш мумкин. Бу жараёнда ҳикоя қилиш, иллюстрация (расми кўргазмалилик) машқ қилиш, (оғзаки ва ёзма

машқлар), ақлий ҳужум, ролли ўйинлар, суҳбат, савол-жавоб усулларидан кенг қўлланилса кўзланган мақсадга эришиш анча осон бўлади. Айниқса, нутқий фаолиятни шакллантиришда бу усулларнинг ўрни бекиёсдир.

НАТИЖАЛАР

Нутқий кўникмаларни шакллантиришда ўқув материални тушуниб эслаб қолиш учун уни гапларда қўллашни машқ қилиш ва нутқий вазиятларда қўллаш яхши самара беради. Бунда билиш сезгилари қанчалик кўпроқ иштирок этса тил материални эслаб қолиш шунчалик яхши бўлади. Ҳозирда коммуникатив малака, кўникма – чет тилида маълумот бериш ва маълумот олиш малака ва кўникмаларини янада ўстиришни, таълим билан тарбияни бирга олиб боришни талаб қилинади. Таълим олувчиларнафақат дарсда, балки кундалик ҳаёти давомида кўрган, эшитган нарсаларни доим амалда синаб кўришга ҳаракат қилади, чунки унга қизиқ туюлган нарсани тажрибада синаб кўриш бола учун худди хоббидек гап. Шунингдек, педагогик ва психологик адабиётларда берилишича, ахборотни эслаб қолишнинг самарадорлиги куйидагича:

- 1) эшитганда 5%
- 2) ўқиганда 5%
- 3) кўрганда 20%
- 4) Кўрганда, эшитганда 30%

Кўриниб турибдики, таълим жараёнида турли усуллардан фойдаланиш ўзининг самарасини бермоқда. Бу эса таълим олувчида ижодкорликни шакллантиради ва ўзига нисбатан ишонч ҳиссини оширади. Шу билан бирга таълим олувчи ўз билим ва малакасини мустаҳкамлашни, ижодкорликни, вақтдан тўғри ва унумли фойдаланишни ва ўз-ўзини баҳолашни ўрганади.

Умуман олганда, таълим жараёнидаги инновацион ёндашув ўқувчига ҳам ўқитувчига ҳам анча қулай бўлиб, ҳар икки томонга ҳам ўрганилаётган материални ижодий ёндошган ҳолда олиб бориш яхши самара бериши,

Ўрганувчида мустақил фикрини баён қилиш, кичик гуруҳларда ишлаш, индивидуал тарзда ишлаш каби кўникма ва малакаларни шаклланишига асос бўлади ва яхши натижаларга эришишнинг муҳим омилига айланади.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, технологик жараёни ташкил этишда таълим берувчидан ҳам таълим олувчидан ҳам масъулиятни ҳис қилиш талаб қилинади. Шунинг учун ҳам ҳар иккисида ижодкорлик, ўзига нисбатан талабчанлик ҳиссини шакллантириш янада ортади. Кўриниб турибдики, таълим берувчи ва таълим олувчи ҳам таълим жараёнига бирдек масъулдир.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Алимов Ш. Чет тили ўқитиш методикаси. Андижон, 2008
2. Жалолов Ж. Чет тили ўқитиш методикаси –Т.: “Ўқитувчи”, 1996